

O Uso Estratégico do Nome de Urna nas Eleições Brasileiras:

Limites Jurídicos e Impactos na Igualdade da Disputa Eleitoral

The Strategic Use of the Ballot Name in Brazilian Elections:

Legal Limits and Impacts on Equality of Electoral Competition

Gilvan Pereira de Souza¹
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Rosângela Martins da Silva³
Faculdade Líber (Fac. Líber)

Denilson J. C. Rosa²
Faculdade Líber (Fac. Líber)

RESUMO

O nome de urna constitui instrumento relevante no processo eleitoral brasileiro, sendo utilizado para identificar o candidato perante o eleitorado durante a disputa política. Embora tenha inicialmente função identificadora, observa-se na contemporaneidade que sua escolha pode integrar estratégias de comunicação política voltadas à construção da identidade eleitoral e à ampliação da visibilidade do candidato. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o uso estratégico do nome de urna nas eleições brasileiras, investigando seus limites jurídicos e seus possíveis impactos na igualdade da disputa eleitoral. A pesquisa foi desenvolvida por meio de abordagem qualitativa, utilizando método dedutivo e procedimento de pesquisa bibliográfica, com base em legislação eleitoral, resoluções da Justiça Eleitoral e em artigos científicos e periódicos acadêmicos que

ABSTRACT

The ballot name constitutes a relevant instrument in the Brazilian electoral process, being used to identify the candidate before the electorate during political contests. Although it initially serves an identifying function, contemporary practice reveals that its selection may integrate political communication strategies aimed at constructing electoral identity and expanding the candidate's public visibility. In this context, the present study aims to analyze the strategic use of the ballot name in Brazilian elections, investigating its legal limits and its potential impacts on equality of competition. The research was conducted through a qualitative approach, employing a deductive method and bibliographical research procedure, based on electoral legislation, resolutions issued by the Electoral Justice, and scientific articles and academic journals addressing the subject matter. The study

¹ Graduando em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador em formação com foco em Direito Constitucional e Ciência Política - gilvandesouzagga@gmail.com

² Doutorando pela Washington & Lincoln University; Bacharel e Mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Pesquisador vinculado ao Centro de Estudos Políticos e Constitucionais - (UCB); Curadoria de assuntos relacionados ao Japão no IEASIA (UFPE); e Grupo de Estudos de História, Direito, Democracia e Estado na América Latina (UCB. Advogado. Professor de Direito Constitucional e Processo Civil na Faculdade Líber - fmodenilson@gmail.com

³ Graduanda em Direito pela Faculdade Líber. Pesquisador em formação com foco em Direito Constitucional e Ciência Política - rosangelamartins@gmail.com

tratam da temática. Inicialmente, são apresentadas considerações gerais sobre o instituto do nome de urna no direito eleitoral brasileiro e sua regulamentação na legislação vigente. Em seguida, analisa-se o uso estratégico dessas denominações na construção da identidade eleitoral dos candidatos, evidenciando sua relação com práticas de comunicação política e marketing eleitoral. Por fim, examinam-se os limites jurídicos impostos pelo ordenamento eleitoral e os possíveis efeitos desse uso estratégico sobre a igualdade de oportunidades entre os candidatos. Os resultados indicam que, embora o sistema jurídico brasileiro estabeleça mecanismos de controle para evitar abusos, o nome de urna pode desempenhar papel persuasivo relevante no processo eleitoral, influenciando a percepção do eleitorado e suscitando debates acerca de seus impactos na equidade da disputa democrática.

initially presents general considerations on the ballot name as a legal institution within Brazilian electoral law and its regulation under current legislation. It then analyzes the strategic use of such designations in constructing the candidates' electoral identity, highlighting their relationship with political communication practices and electoral marketing. Finally, the study examines the legal limits imposed by the electoral legal order and the potential effects of such strategic use on equality of opportunity among candidates. The results indicate that, although the Brazilian legal system establishes control mechanisms to prevent abuse, the ballot name may play a significant persuasive role in the electoral process, influencing the electorate's perception and giving rise to debates regarding its impacts on the fairness of democratic competition.

Palavras-Chave: Nome de Urna; Direito Eleitoral; Igualdade Eleitoral.

Keywords: Ballot Name; Electoral Law; Electoral Equality.

1. INTRODUÇÃO

As disputas eleitorais envolvem não apenas a aplicação correta de normas jurídicas, mas também a utilização de diferentes estratégias de comunicação a fim de garantir lisura (Gadini, 2006). Para propagar a imagem pública dos candidatos, o chamado nome de urna assume relevância no sistema eleitoral brasileiro, sendo importante perante o eleitorado para que este se recorde do candidato. Embora sua função inicial seja essencialmente identificadora, a escolha dessa denominação é forte em contextos eleitorais caracterizados por grande número de candidaturas e intensa competição política.

No Brasil, a legislação eleitoral admite que candidatos utilizem, além de seus nomes civis, apelidos, cognomes ou denominações pelas quais sejam socialmente conhecidos. Essa possibilidade busca aproximar o processo eleitoral da realidade sociocultural das comunidades, permitindo função identitária. Contudo, a utilização dessas denominações também pode assumir caráter estratégico, sendo empregada como instrumento de comunicação política. Enquanto tal é também capaz de reforçar vínculos simbólicos com determinados grupos sociais ou transmitir

atributos específicos associados à imagem do candidato.

Diante desse contexto, surge o seguinte problema de pesquisa: em que medida o uso estratégico do nome de urna pode influenciar a dinâmica da competição eleitoral? E como ela consegue impactar a igualdade de condições entre os candidatos na disputa política? A reflexão sobre essa questão envolve o equilíbrio entre a liberdade de comunicação política e a necessidade de preservação da lisura e da equidade do processo democrático.

Quanto à estrutura do trabalho, o estudo está dividido em três capítulos. Inicialmente, apresentam-se considerações gerais acerca do nome de urna no direito eleitoral brasileiro, com perspectivas conceituais. Em seguida, analisa-se sua presença na legislação eleitoral brasileira. O terceiro capítulo examina o uso estratégico do nome de urna na construção da identidade eleitoral dos candidatos. Por fim, discutem-se os limites jurídicos impostos pelo ordenamento eleitoral. Foram igualmente discutidos os impactos do uso estratégico dessas denominações sobre a igualdade da disputa eleitoral.

Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar o uso estratégico do nome de urna nas eleições brasileiras. Investigando seus limites jurídicos e seus possíveis impactos na igualdade da disputa eleitoral, a pesquisa foi desenvolvida por meio de abordagem qualitativa, utilizando método dedutivo e procedimento de pesquisa bibliográfica. Para isso, fundamentaram-se na legislação eleitoral e resoluções da Justiça Eleitoral. Foram também ímpares artigos científicos e periódicos acadêmicos que abordam a temática.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO NOME DE URNA NO DIREITO ELEITORAL BRASILEIRO.

No contexto do direito eleitoral brasileiro, o chamado “nome de urna” constitui elemento relevante para que o eleitorado reconheça o candidato. Trata-se da denominação escolhida pelo postulante a cargo eletivo para figurar na urna eletrônica atuando como nomes que “se comportam como nomes próprios” (Urrutia; Sánchez, 2009, p. 163). Correspondendo ao nome civil, a variações desse nome ou mesmo a apelidos e expressões, encontra fundamento na legislação eleitoral brasileira, especialmente na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). Contudo, é importante que não haja confusão com outros candidatos ou prejuízo à regularidade do pleito.

Tal mecanismo evidencia uma tentativa do sistema eleitoral de conciliar formalidade jurídica com a realidade sociopolítica da disputa eleitoral. Marcada pela necessidade de

identificação rápida e eficaz entre candidato e eleitor, o nome de urna é compreendido como uma categoria específica de antropônimo político (Langendonck, 2007). Assim, possui relevância apenas no contexto social identitário. Os nomes próprios, além de desempenharem função meramente identificadora, também carregam significados simbólicos e sociais.

No ambiente eleitoral, essa dimensão simbólica torna-se ainda mais evidente. O nome escolhido para a urna pode reforçar atributos de identidade e proximidade social, funcionando como instrumento de comunicação política (Amaral; Sineide, 2020). Assim, o nome de urna ultrapassa a simples designação nominal e passa a desempenhar papel de imagem pública do candidato.

Observa-se que a escolha do nome de urna não ocorre de maneira aleatória, mas resulta de processos sociais e políticos específicos. Assim, “o nome integra a personalidade por ser o sinal exterior pelo qual se designa, se individualiza e ser e conhece a pessoa no seio da família e da sociedade [...]” (Diniz, 1999, p. 209). Nesse sentido, muitos candidatos optam por utilizar apelidos e expressões associadas à sua atuação comunitária ou religiosa. Tudo isso se reserva a estabelecer vínculos simbólicos com determinados segmentos do eleitorado (Rocha; Santos, 2019).

Vale ressaltar que tais denominações refletem trajetórias sociais previamente reconhecidas pela comunidade. Isso também contribui para a construção de capital político e facilitar a identificação do candidato pelos eleitores. Verifica-se também o nome de urna como forte estratégia durante a própria campanha, uma vez que muitos eleitores votam pelo nome de urna em si (Silveira, 1996). Nesse sentido, o fenômeno do nome de urna insere-se em um campo mais amplo de estratégias de comunicação política e marketing eleitoral.

Em democracias contemporâneas caracterizadas pela intensa competição eleitoral, a construção da identidade pública do candidato é condição ímpar para o voto. O nome apresentado ao eleitor, portanto, sintetiza valores e atributos ao eleitorado. Termos “religiosos, como pastor, padre, por exemplo, pode ser adicionados pelos candidatos com intuito de angariar votos (...)” (Rocha; Santos, 2019, p. 76). O mesmo pode ocorrer nas alcunhas de médico e engenheiro, levando a uma identidade estereotipada de inteligência.

A simplificação e a memorização do nome também constituem fatores relevantes para a visibilidade eleitoral (Amaral, 2011). Todavia, embora o sistema jurídico brasileiro permita certa flexibilidade na escolha do nome de urna, essa liberdade não é absoluta. A legislação

eleitoral a limita a fim de preservar a regularidade e a lisura do processo democrático. Assim, acaba impedindo, por exemplo, a utilização de nomes que possam gerar confusão entre candidatos ou induzir o eleitor a erro (Brasil, 1997). O nome, portanto, situa-se no ponto de interseção entre liberdade de expressão política e direitos de personalidade.

2.1 A REGULAMENTAÇÃO DO NOME DE URNA NA LEGISLAÇÃO ELEITORAL BRASILEIRA

A regulamentação do nome de urna no ordenamento jurídico brasileiro encontra fundamento principalmente na legislação eleitoral e nas normas expedidas pela Justiça Eleitoral. Estas disciplinam o registro de candidatura e a identificação dos candidatos perante o eleitorado. No plano legislativo, a disciplina básica do instituto está prevista na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). A mesma estabelece que o candidato deverá indicar:

no pedido de registro, além de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se (Brasil, 1997, art. 12).

A legislação admite, portanto, mais de uma variação nominal, indicando a ordem de preferência para registro. Apenas se faz importante que a denominação escolhida não gere dúvida quanto à identidade do candidato nem viole critérios de decoro eleitorais. Essa possibilidade de utilização de variações nominais busca conciliar a formalidade do registro civil com a realidade sociopolítica da disputa eleitoral. Conforme Rocha e Santos (2019), a identidade pública de candidatos não se constrói necessariamente a partir do nome civil, mas de apelidos e denominações profissionais. Nesse sentido, a autorização legal para o uso do nome de urna permite que o candidato seja identificado pelo eleitorado de forma mais direta e acessível.

A escolha do nome de urna, ainda, constitui uma forma de adaptação do sistema jurídico às dinâmicas socioculturais da política local. Em eleições proporcionais, o número elevado de candidatos faz com que o nome de urna seja mais apreciado, por exemplo (Amaral; Machado, 2015). A regulamentação infralegal complementa essas disposições legislativas, valorizando apenas critérios objetivos para a utilização desse nome. Nesse contexto, normas da Justiça Eleitoral vetam a confusão entre candidatos, além da indevida vinculação institucional na

administração pública (Brasil, 1997). Essas restrições findam o não comprometimento da lisura do processo democrático.

Além disso, o controle exercido pela Justiça Eleitoral durante o procedimento de registro de candidatura possui papel central na aplicação dessas normas. Ao analisar os pedidos de registro, os órgãos da Justiça Eleitoral verificam a adequação do nome indicado à legislação vigente. Assim, ajustes nas denominações são requeridos a fim de atender os requisitos legais. Essa atuação preventiva veta, nesse sentido, a ocorrência de homonímia e manipulação indevida da identificação do candidato perante o eleitorado (Tse, 2019).

3. O USO ESTRATÉGICO DO NOME DE URNA NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE ELEITORAL

Inicialmente, se faz importante mencionar que a disputa eleitoral ultrapassa o campo estritamente jurídico. Ela passa a incorporar estratégias comunicacionais voltadas à construção da imagem pública do candidato (Amaral; Machado, 2015). Nesse contexto, o nome de urna assume papel relevante como elemento simbólico capaz de sintetizar atributos sociais e vínculos comunitários associados ao candidato. Embora sua função jurídica primária seja a identificação do concorrente no processo eleitoral, a escolha do nome apresentado ao eleitor pode se inserir em estratégias de *marketing* político que aumentem a sua visibilidade eleitoral e afeição pelo eleitorado.

Assim, o nome de urna deixa de representar apenas uma designação formal e passa a constituir um recurso discursivo no processo de comunicação política. Alves (2022) destaca que a construção da identidade eleitoral envolve um conjunto de elementos simbólicos destinados a reforçar atributos positivos do candidato. Nesse cenário, estratégias de comunicação são empregadas para simplificar a identificação do candidato. São valorizados, para isso, a liderança comunitária e a proximidade com a população, além do título profissional. Identificar-se:

“como padre, por exemplo, pode contribuir para conseguir votos de católicos, mas não de evangélicos. Por outro lado, os que usarem o título de médico, poderão influenciar a escolha de voto dos eleitores por se referir a um termo com o estereótipo positivo, pessoa inteligente, competente” (Rocha; Santos, 2019, p. 76)

Assim, elementos simbólicos podem influenciar a percepção dos eleitores acerca da credibilidade e da representatividade dos candidatos. Isso é ampliado em um contexto no qual

o grande número de concorrentes torna a visibilidade política um fator relevante para o desempenho eleitoral. Dentro dessa lógica, o nome de urna torna-se instrumento de construção identitária no processo eleitoral. Diversos candidatos optam por utilizar denominações que fazem referência à sua atuação profissional e comunitária como forma de reforçar determinadas características perante o eleitorado.

A adoção de nomes que remetam a atividades sociais específicas cria uma imagem de proximidade com determinados grupos sociais. Observa-se que tais denominações frequentemente refletem relações sociais preexistentes, mas também podem ser construídas estrategicamente. Alves (2022) destaca como exemplos “Nino da Saúde” e “Silvana de Ivinho”, que colocam em cheque a atuação e vínculo comunitários como estratégia eleitoral. Nesse sentido, o fenômeno do nome de urna se relaciona a profissionalização das campanhas políticas.

Intensificada nas últimas décadas, o nome de urna revela técnicas de comunicação que escondem muito mais que a construção da imagem do candidato perante o eleitorado. Essas estratégias também se atentam a elementos visuais e *slogans* com mensagens políticas facilmente memorizáveis (Alves, 2022). A escolha do nome apresentado na urna eletrônica, portanto, passa a integrar esse conjunto de ferramentas utilizadas para fortalecer a presença simbólica do candidato no espaço público.

Além disso, o uso estratégico do nome de urna pode assumir relevância particular em disputas eleitorais marcadas por elevada fragmentação partidária, como no caso de eleições municipais. Nesses contextos, a identificação imediata do candidato além de ajudar na preferência eleitoral, proporciona vantagem em relação a trajetórias dos concorrentes (Fabrini, 2021). Assim, a adoção de denominações comunitárias amplia a visibilidade do candidato no universo competitivo da disputa eleitoral.

Contudo, a utilização estratégica do nome de urna também suscita debates relevantes no campo do direito eleitoral. Ao mesmo tempo em que a possibilidade de utilização de nomes populares contribui para aproximar a disputa política da realidade sociocultural dos eleitores, o emprego de denominações com forte carga simbólica pode influenciar a percepção do eleitorado. Dessa forma, o nome de urna não é mais somente identificador, mas também persuasivo, portador de legitimidade política (Alves, 2022).

3.1. COMUNICAÇÃO POLÍTICA POPULAR E RECONHECIMENTO SOCIAL NO USO

DO NOME DE URNA

A comunicação política contemporânea tem sido amplamente estudada a partir das estratégias de marketing político e eleitoral. É analisada como um conjunto de práticas comunicacionais “feitas pelos agentes políticos em relação às expressões culturais das classes subalternas e dos segmentos culturalmente excluídos da sociedade brasileira” (Barros, 2007, p. 84). A construção da imagem pública de lideranças políticas é seu objetivo final, influenciando a percepção do eleitorado. Nesse contexto, as campanhas eleitorais buscam estabelecer vínculos simbólicos entre candidatos e determinados segmentos sociais.

A partir de elementos de identificação capazes de aproximar a figura do candidato da realidade cotidiana do eleitor, é “adotada (...) como característica diferenciada, no seu processo constitutivo, a apropriação das expressões simbólicas” (Lucena Filho, 2008, p. 6). O *marketing* político, nesse sentido, atua na construção de narrativas e identidades públicas que permitam ao eleitor reconhecer e se reconhecer no candidato. São levados em conta atributos e valores, com experiências socialmente compartilhadas. Há o favorecimento da criação de vínculos de confiança e reconhecimento político.

Nesse cenário, a comunicação política não se limita apenas aos meios institucionais ou às estratégias tradicionais de propaganda eleitoral. Mecanismos simbólicos de reconhecimento social que operam no âmbito da cultura popular são inclusive mais relevantes (Gadini; Woitowicz, 2022). Campanhas eleitorais frequentemente recorrem a elementos linguísticos simples e facilmente memorizáveis, justamente porque tais recursos comunicacionais permitem ampliar a capacidade de identificação do eleitor com a figura do candidato. A construção dessa proximidade simbólica constitui um dos pilares do *marketing* eleitoral contemporâneo, permeando entre diferentes grupos sociais que compõem o eleitorado.

Essa dinâmica pode ser compreendida à luz da teoria da folkcomunicação, desenvolvida por Luiz Beltrão (2004). As formas de comunicação produzidas no interior das camadas populares e baseadas em referências culturais compartilhadas dão maior confiança ao eleitoado. Nessa perspectiva, o nome de urna surge como mecanismo de circulação de informações e opiniões entre grupos sociais (Amaral; Coutinho, 2024). A folkcomunicação envolve, portanto, processos de troca simbólica baseados em linguagens acessíveis e experiências cotidianas reconhecidas pelos próprios grupos sociais que participam da interação comunicativa.

A aplicação desse referencial ao campo da comunicação política permite compreender como determinadas estratégias eleitorais se apoiam em formas de comunicação socialmente enraizadas para criar afinidade ao eleitorado. Em campanhas políticas, a construção da imagem pública do candidato a partir do nome de urna demonstra “o prestígio que esses candidatos mantinham era consequência do cargo que ocupavam” (Soares, 2017, p. 179-180). Logo, elementos de reconhecimento coletivo, como delegado, doutor, sargento, pastor, coronel, etc, são capazes de sintetizar atividades comunitárias ou trajetórias pessoais que ressoam no imaginário popular. Enquanto mediadores simbólicos entre o candidato e o eleitor, permeiam experiências sociais vivenciadas pelos diferentes segmentos do eleitorado.

Além disso, Gadini (2006) demonstra que estratégias de comunicação baseadas em identificação social tendem a produzir maior engajamento político, justamente porque reforçam a percepção de proximidade entre representantes e representados. A comunicação eleitoral, nesse sentido, opera não apenas como instrumento de divulgação de propostas políticas. Mecanismo de construção de vínculos simbólicos e afetivos com o eleitorado, quanto mais referências culturais compartilhadas pela população, maior tende a ser a capacidade de reconhecimento e memorização por parte dos eleitores, fatores que influenciam diretamente o comportamento eleitoral e a formação de preferências políticas.

A comunicação política popular, portanto, assume papel relevante na dinâmica das disputas eleitorais. Em contextos marcados por forte diversidade social e cultural, como o caso brasileiro, a utilização de elementos comunicacionais ancorados em identidades comunitárias se apropria fortemente de códigos culturais já presentes na sociedade (Soares, 2017). A partir de estratégias de visibilidade, esse processo evidencia uma imagem eleitoral não apenas institucional das campanhas, mas também na esfera simbólica da comunicação social.

4. LIMITES JURÍDICOS AO USO DO NOME DE URNA NO PROCESSO ELEITORAL

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro admite certa flexibilidade na escolha do nome de urna pelos candidatos. Contudo, essa liberdade não possui caráter absoluto, estando condicionada a limites normativos estabelecidos pela legislação eleitoral e pelas normas expedidas pela Justiça Eleitoral (Brasil, 1997; Tse, 2019). O objetivo dessas restrições preserva

a regularidade do processo democrático, vetando a indução indevida do eleitorado. Assim, embora o sistema jurídico brasileiro reconheça a importância da identificação pública do candidato tende a evitar abusos ou distorções no processo eleitoral.

No plano legislativo, a disciplina básica do instituto encontra fundamento na Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997). De acordo com o artigo 12 dessa norma, o candidato poderá indicar variações nominais derivadas de seu nome civil. Isso inclui prenome, sobrenome, apelido ou nome pelo qual seja mais conhecido (Brasil, 1997). Entretanto, a legislação impõe limites qualitativos e quantitativos a essa escolha, determinando que a denominação não deve gerar dúvidas quanto à identidade do candidato. Isso se deve ao fato de gerar vantagens indevidas acerca da concessão de benefícios ao eleitorado votante (Fabrini, 2021).

Demonstra-se preocupação do legislador em equilibrar a liberdade de identificação política com a necessidade de preservar a seriedade e a clareza do processo eleitoral. A regulamentação infralegal complementa essas disposições por meio de resoluções editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Entre essas normas, destaca-se a Resolução-TSE nº. 23.455 e a nº 23.609 de 2019 que disciplinam o registro de candidaturas e estabelecem critérios adicionais. Nelas, reafirmam-se limites objetivos, como o número máximo de caracteres permitido e a proibição de expressões que possam causar confusão profissional de candidatos.

Assim, o papel da Justiça Eleitoral é ímpar na garantia da transparência e da regularidade do processo eleitoral. Nesse contexto, o procedimento de registro de candidatura assume papel central na aplicação dessas regras. Durante a análise dos pedidos apresentados pelos partidos políticos ou coligações, os órgãos da Justiça Eleitoral verificam a adequação do nome indicado à legislação vigente, podendo determinar a alteração ou indeferimento. Tal controle preventivo busca evitar situações de homonímia excessiva e manipulação indevida da identificação eleitoral (Câmara, 1989). A atuação institucional nesse momento coloca o nome de urna, no cerne da fiscalização estatal voltada à proteção da lisura do pleito.

Além disso, a existência desses limites jurídicos reflete preocupações mais amplas relacionadas à integridade da competição eleitoral. Em sistemas democráticos marcados pela intensa disputa entre candidatos, elementos simbólicos da campanha influenciam na formação da preferência eleitoral (Lucena Filho, 2008). Por essa razão, o direito eleitoral busca estabelecer parâmetros capazes de impedir vantagens indevidas que compõem instrumento de manipulação. A vedação assegura a autenticidade do voto e da transparência do processo eleitoral.

4.1 IMPACTOS DO USO ESTRATÉGICO DO NOME DE URNA NA IGUALDADE DA DISPUTA ELEITORAL

A utilização estratégica do nome de urna nas eleições brasileiras tem despertado crescente interesse acadêmico por seus possíveis efeitos na percepção do eleitorado e na dinâmica da competição eleitoral. Embora a legislação permita que candidatos utilizem apelidos e cognomes socialmente conhecidos, autores como Gadini e Woitowic (2022) indicam que a escolha dessas denominações são parte de estratégias de comunicação voltadas à ampliação da visibilidade eleitoral. Também coloca em cheque a construção de identidades políticas específicas. Nesse contexto, o nome de urna passa a desempenhar função que ultrapassa a mera identificação do candidato, assumindo também papel simbólico.

Gadini (2006) demonstra que os nomes utilizados nas campanhas eleitorais frequentemente incorporam elementos capazes de transmitir mensagens implícitas ao eleitorado. Pautado por referências a profissões e funções comunitárias valorizadas, essa estratégia destaca o candidato por parte do eleitorado, sobretudo em contextos eleitorais regionais. Além disso, em eleições municipais, a maioria dos candidatos brasileiros concorre com denominações distintas de seus nomes civis, reforçando sua imagem pública perante o eleitorado (Alves, 2022).

Além disso, autores como Beltrão (2004) destacam o uso estratégico do nome de urna como contrastante a igualdade de condições na disputa eleitoral. Isso, pois, “uma região é o palco em que, por excelência, se definem os diferentes sistemas de comunicação cultural” (p. 57). Assim, a adoção de denominações que evocam determinadas funções sociais produz efeitos persuasivos capazes de influenciar a percepção do eleitor sobre a atuação ou o perfil do candidato. Isso inclusive independe que tais atributos correspondam necessariamente a uma atuação institucional efetiva.

Nesse sentido, estudos como Rocha e Santos (2019) e Amaral e Machado (2015) destacam que o nome de urna pode funcionar como forte recurso discursivo. Isso por ser capaz de reforçar identidades políticas e construir vínculos simbólicos com determinados grupos sociais. Logo, potencialmente favorece determinados candidatos na disputa eleitoral, uma vez

que essas nomeações “confundem-se com expressões e referências que dialogam com situações locais, principalmente indicações geográficas (como associar nome de candidatura pela localização de moradia ou trabalho)” (Gadini; Woitowic, 2022, p. 173).

Essa discussão torna-se particularmente relevante à luz dos princípios que estruturam o direito eleitoral brasileiro. Coligam-se principalmente aqueles relacionados à igualdade de oportunidades entre os concorrentes e à liberdade de formação da vontade do eleitor (Brasil, 1997). Se, por um lado, a possibilidade de utilização de nomes populares contribui para aproximar o processo eleitoral da realidade sociocultural das comunidades, por outro lado o uso estratégico dessas denominações pode alterar a percepção do eleitorado (Trigueiro, 2006).

Assim, o debate ressalta uma análise do instituto não apenas sob a perspectiva formal da legislação eleitoral, mas também à luz de seus impactos comunicacionais. Dessa forma, a análise dos impactos do uso estratégico do nome de urna revela posição sensível no equilíbrio entre liberdade de comunicação política e garantia de igualdade na disputa eleitoral. Embora tenha limitações, o nome apresentado ao eleitor proporciona vantagem a sua identidade política (Beltrão, 2004). Portanto, é necessário continuamente compreender os desafios contemporâneos do direito eleitoral na comunicação política.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo buscou analisar o uso estratégico do nome de urna nas eleições brasileiras, examinando seus limites jurídicos. Também se enfocou em seus possíveis impactos na igualdade da disputa eleitoral. A partir da análise desenvolvida ao longo do trabalho, foi possível compreender que o nome de urna constitui instrumento relevante no processo eleitoral, desempenhando função que ultrapassa a mera identificação formal do candidato perante o eleitorado.

Inicialmente, observou-se que o instituto possui fundamento na legislação eleitoral brasileira, especialmente na Lei nº 9.504/1997. A mesma admite a utilização de apelidos e cognomes socialmente reconhecidos no momento do registro de candidatura. Essa possibilidade busca aproximar o processo eleitoral da realidade sociocultural, valorizando nomes já consolidados em suas trajetórias públicas.

Entretanto, a análise demonstrou que a escolha do nome de urna também pode integrar

estratégias de comunicação política voltadas à construção da identidade eleitoral dos candidatos. Nesse sentido, a adoção de denominações associadas a profissões e funções comunitárias auxilia no sentido de reforçar fortes atributos simbólicos. Mais do que facilitar o reconhecimento do candidato pelo eleitorado, em contextos eleitorais marcados por municípios menores, o nome de urna causa desvantagem clara.

Diante desse cenário, o ordenamento jurídico brasileiro estabelece limites à utilização do nome de urna. Isso é realizado através de normas previstas na legislação eleitoral e em resoluções da Justiça Eleitoral, que buscam evitar denominações enganosas contrastantes da lisura do processo democrático. Ainda assim, verificou-se que o uso estratégico dessas denominações pode produzir efeitos relevantes na percepção do eleitorado. Isso acaba levantando debates acerca de seus possíveis impactos na igualdade de oportunidades entre os candidatos, principalmente aqueles sem trajetória pública e igualmente capazes.

Assim, o nome de urna ocupa posição sensível no equilíbrio entre liberdade de comunicação política. Como garantia de equidade na disputa eleitoral, esse instituto acaba proporcionando a ciência de que o cargo do candidato o faz mais merecedor que os outros. Embora o ordenamento jurídico estabeleça mecanismos de controle, o caráter simbólico dessas denominações evidencia a necessidade de constante reflexão acadêmica e institucional acerca de seus efeitos na dinâmica da competição eleitoral.

REFERÊNCIAS

ALVES, G. P. Nomes de urna: a preferência em alguns municípios do RJ. **Onomástica desde América Latina**, [S. l.], v. 3, n. 6, p. 3–26, 2022. DOI: 10.48075/odal.v3i6.29384. Disponível em: <https://e-revista.unioeste.br/index.php/onomastica/article/view/29384>. Acesso em: 10 mar. 2026.

AMARAL, E. T. R. Contribuições para uma tipologia de antropônimos do português brasileiro. **Alfa Revista de Linguística**, São Paulo, v. 55, n. 2, p. 63-82, 2011.

AMARAL, E. T. R.; MACHADO, V. B. Nomes de urna e nomes parlamentares de vereadores da Câmara Municipal de Ouro Preto. **Revista GTLex**, Uberlândia, v. 1, n. 1, p. 52–65, 2016. DOI: 10.14393/Lex1-v1n1a2015-4. Disponível em: <https://seer.ufu.br/index.php/GTLex/article/view/31721>. Acesso em: 03 mar. 2026.

AMARAL, E. T. R.; COUTINHO, D. N. Formação de nomes de urna de candidatos

ao cargo de deputado federal no período de 2002 a 2018. **Revista de Estudos da Linguagem**, [S. l.], v. 30, n. 1, p. 113–136, 2024. DOI: 10.17851/2237-2083.30.1.113-136. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/relin/article/view/54590>. Acesso em: 11 mar. 2026.

AMARAL, E. T. R.; SEIDE, M. S. **Nomes próprios de pessoa: introdução à antroponímia brasileira**. São Paulo: Editora Edgard Blücher, 2020.

BELTRÃO, Luiz. Comunicação popular e Região no Brasil. In: **Folkcomunicação: teoria e metodologia**. São Bernardo do Campo: UMESP, 2004. pp. 57-65.

BRASIL. **Lei Nº 9.504, de 30 de setembro de 1997**. Estabelece normas para as eleições. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19504.htm>. Acesso em: 01 mar. 2025.

CÂMARA DOS DEPUTADOS. **Resolução nº 17, de 21 de setembro de 1989**. Aprova o Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Brasília, 1989. Disponível em:<<http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/regimento-interno-dacamardos-deputados/regimentointerno.html/>>. Acesso em 01 mar. 2026.

DINIZ, Maria Helena. **Curso de Direito Civil: teoria geral do direito civil**. vol. 1. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.

FABRINI, F.. “Jô Soares do INSS” e “Ivete da Funasa”, além de 208 candidatos estão na mira da Justiça. **Hoje em dia**, 21 nov. 2021 [23 jul. 2012]. Disponível em: <https://www.hojeemdia.com.br/politica/jo-soares-do-inss-e-ivete-da-funasa-alem-de-208-candidatos-est-o-na-mira-da-justica-1.15893>. Acesso em: 05 mar. 2025.

GADINI, S. L. “O uso de expressões populares como estratégia de apelo eleitoral”. In:MELO, J. M., GOBBI, M. C. e DOURADO, Jacqueline L. (orgs). **Folkcom: do ex-voto à indústria dos milagres**. Teresina: Halley, 2006. Pp: 424-426.

GADINI, S. L.; WOITOWICZ, K. J. Estratégias de referência popular nas eleições municipais de Ponta Grossa/PR em 2020: um debate da folkcomunicação política no contexto local. **Revista Internacional de Folkcomunicação**, vol. 20, núm. 45, 2022, Julio-Diciembre, pp. 162-178.

LUCENA FILHO, Severino. Folkmarketing: Uma Estratégia Comunicacional Construtora de Discurso. **Revista Internacional de Folkcomunicação**, v. 6, n. 12, 2008.

ROCHA, S. A.; SANTOS, A. M. Nome de urna: estratégias linguísticas para angariar votos. **Revista Colineares**, Vol. 6, Nº 1, Jan-Jun. 2019. Pp: 71-85. Natal: UERN, 2019.

SOARES, P. S. L. O aumento da inclusão de postos e graduações militares em nomes de urna como um indicador de mudanças no imaginário social brasileiro. **GTLex**, Uberlândia, v. 3, n. 1, p. 169-182, 2017. DOI: <http://dx.doi.org/10.14393/Lex5-v3n1a2017-10>

SILVEIRA, F. **O novo eleitor não racional**. 1996. Tese (Tese de Doutorado em Sociologia) – FFLCH/USP, São Paulo, 1996.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. **Resolução nº 23.609, de 18 de dezembro de 2019. Dispõe sobre a escolha e o registro de candidatos para as eleições**. Brasília: DJE-TSE, nº 249, p. 109-125, 27 dez. 2019. Disponível em: <http://www.tse.jus.br/legislacao/compilada/res/2019/resolucao-no-23-609-de-18-dedezembro-de-2019>. Acesso em: 04 mar. 2026.

TRIGUEIRO, Osvaldo Meira. O ativista midiático da rede folkcomunicação. **Revista Internacional de Folkcomunicação**, Ponta Grossa, v. 4, n. 7, pp. 1-13, jan./jun. 2006.

URRUTIA CÁRDENAS, H.; SÁNCHEZ GÓMEZ, F. El nombre propio en el español de América. In: HERNÁNDEZ ALONSO, C. (ed.). **Estudios lingüísticos del español hablado en América**. v. III.1: El sintagma nominal - Parte I. Madrid: Visor Libros, 2009.

VAN LANGENDONCK, W. **Theory and Typology of Proper Names**. Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2007.